

AXBOROTNING INSON HAYOTIGA TA’SIRI

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Daminjonova Shaxnoza, Ismoilova Gulhayo,

Mamatqodirova Mohichehra

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Falsafiy adabiyotlarda axborot va axloqning metodologik xarakteriga alohida e’tibor beriladi. Chunki ular haqiqatni ratsional bilishga qaratilgan tadqiqot usuli va vositalarini izlab topishga yordam beradigan faoliyat mezonlaridir. Lekin ular o‘z holicha insonning bilish darajasini to‘liq o‘zgartira olmaydi.

Kalit so‘zlar: axborot, jamiyat, inson, OAV, internet, ijtimoiy-axloqiy ehtiyoj, **ratsional model, hissiy ta’sir usuli**, Axborot mahsulotlari, axborotlashtirish.

Аннотация: В философской литературе особое внимание уделяется методологической природе информации и этике. Потому что они являются критериями деятельности, помогающими найти методы и инструменты исследования, направленные на рациональное познание истины. Но они не могут полностью изменить уровень знаний человека.

Ключевые слова: информация, общество, человек, средства массовой информации, Интернет, социально-этическая потребность, рациональная модель, метод эмоционального воздействия, информационные продукты, информатизация.

Abstract: Philosophical literature pays special attention to the methodological nature of information and ethics. Because they are activity criteria that help to find research methods and tools aimed at rational knowledge of the truth. But they cannot completely change a person's level of knowledge.

Key words: information, society, human, mass media, internet, socio-ethical need, rational model, method of emotional influence, information products, informatization.

Bugungi kunda dunyo shiddat bilan o‘zgarmoqda. Barcha sohalarda axborot olish va uni yetkazish, ta’sirchan jamoatchilik fikrini shakllantirish zaruratga aylangan. Bunday murakkab sharoitda hayot yangidan-yangi talab va vazifalarni oldimizga qo‘ymoqda.

Ommaviy axborot vositalari eng asosiy, qudratli va ta’sirchan mafkura vositasidir. Chunki ommaviy axborot vositalari ommaning o‘ziga xos tarbiyachisi, muhim tadbirlarning tashkilotchisi, dolzarb muammolarni hal qilishning ta’sirchan quroli bo‘lib xizmat qiladi. Aynan ommaviy axborot vositalari orqali milliy

qadriyatlarimiz va umuminsoniy qadriyatlar, milliy g`oya va demokratik tamoyillar targ`ib-tashviq qilinadi. Ommaviy axborot vositalari doimo demokratiya va so`z erkinligining o`ziga xos o`lchovi, ko`rsatkichi bo`lib kelgan. Erkin va mustaqil ommaviy axborot vositalari demokratik taraqqiyotni rag`batlantiradi va mustahkamlaydi.

Ommaviy axborot vositalari orqali milliy istiqloq g`oyasini singdirishning yana bir muhim jihati mavjud. Bu jihat - axborot terroriga, mafkuraviy tahdidlarga munosib javob berish, ma`naviy-mafkuraviy jihatdan xalqimizni tobe` etishga intilishlarning payini kesish va O`zbekiston fuqarolarida mafkuraviy immunitetni shakllantirish bilan bog`liq.

Zamonaviy OAV, televideniye, kompyuter, Internet, uyali telefon va boshqa vositalar, insonlar, ayniqsa, yoshlarning milliyliigi, tafakkuri va dunyoqarashini o`zgartirib yubormoqda. Taraqqiy etgan mamlakatlarning mazkur vositalar yordamida jahon xalqlari ongi, dunyoqarashi va turmush tarzini bir qolipga solish hamda unga o`zlari shakllantirayotgan «ommaviy madaniyat»ni singdirishi bosh strategik siyosatga aylantirayotganligida yaqqol namoyon bo`lmoqda.

Internet bugungi axborot makonining muhim bo`g`iniga aylandi. Hozirda internetdan nafaqat kompyuter tarmog`i, balki kosmik aloqa yo`ldoshlari, radiosignal, kabel televideniyesi, telefon, uyali aloqa orqali ham foydalanish mumkin. Internet kishilar hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bugungi kunda 2 milliard ortiqroq kishi u yoki bu darajada undan foydalanishi ham mazkur fikrlarning to`g`riligini tasdiqlaydi.

Hozirgi kunda hayotimizni internetsiz tasavvur qilib bo`lmaydi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyaning inson omiliga ta`siri va zamon talablari aynan shu ekanligi, kompyuter savodxonligi, IT va boshqa bir qancha kompyuter sohalari mavjud. Hozirgi kunda har kim istalgan ma`lumotlarni internetdan oladi va bu odamlarga bir qancha qulayliklar yaratib berilyapti. Xususan, O`zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Abdug`aniyevich Karimovning “Axborot olish kafolatlari va erkinliklari to`g`risidagi” qarori bundan mustasno emas.

Axborot texnologiyasi asosiy texnik vositalari sifatida hisoblash- tashkiliy texnikadan tashqari aloqa vositalari – telefon, teletaup, telefaks va boshqalar qo`llaniladi. Axborot texnologiyasi insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ham mavjud bo`lsa-da, hozirgi zamon axborotlashgan jamiyatning o`ziga xos xususiyati shundaki, sivilizatsiya tarixida birinchi marta bilimlarga erishish va ishlab chiqarishga sarflanadigan kuch energiya, xomashyo, materiallar va moddiy istemol buyumlariga sarflanadigan xarajatlardan ustunlik qilmoqda, ya`ni axborot texnologiyalar orasida yetakchi o`rinni egallamoqda. Axborot texnologiyalarning hozirgi zamon taraqqiyoti hamda yutuqlari fan va inson faoliyatining barcha soxalarini axborotlashtirish zarurligini ko`rsatmoqda. Jamiyatni axborotlashtirish deganda axborotdan iqtisodni

rivojlantirish, mamlakat fan-texnika taraqqiyotini, jamiyatni demokratlashtirish va intellektuallashtirish jarayonlarini jadallashtirishni ta’minlaydigan jamiyat boyligi sifatida foydalanish tushuniladi.

Axborot texnologiyalarning rivojlanib borishi, inson hayotiga va ijtimoiy, iqtisodiy sohalarda ko’pgina foyda olib kelishiga qaramasdan, millat sha’niga dog’ tushiradigan, dinni o’ziga niqob qilib olgan ba’zi bir shaxslar ijtimoiy tarmoq orqali yoshlar ongini zaharlash bilan shug’ullanadi. Ularni asosiy maqsadi millatni bulg’alash, tinch aholini orasida g’alg’ova solish va shu yo’llar orqali o’zlarini safini kengaytirib olish kabi g’arazli g’oyalari hammaga ma’lum. Hattoki ba’zi yoshlar shunaqa yo’lda kirib qolishi natijasida o’z joniga suiqasd qilish, biroving molini o’g’irlash, turli xil giyohvand moddalardan foydalanishgacha bordi. Undan tashqari, ba’zi qimor o’yinlar ularning ongida juda katta ta’sir qildi. Misol uchun, 1XBET, Mostbet va boshqa shunga o’xshagan o’yinlarni o’ynaganligi sababli katta qarzga botib, uni to’la olmay o’z joniga qasd qilmoqda.

Tarixiy taraqqiyot tajribasidan ma’lumki, inson o’zi yashayotgan ijtimoiy-axloqiy muhitni, o’zini-o’zi o’zgartirishni bilishi uchun hamisha yangi axborotlarga ehtiyoj sezadi. Boshqacha aytganda, inson o’zining tabiiy ijtimoiy-axloqiy ehtiyojlarini qondirish uchun unga yangi axborot zarur bo’ladi. Shuning uchun ham inson axloqi doimo o’zgarib turuvchi dinamik xarakterga ega. Axborot va axloq jamiyat rivojining barcha davrlarida muhim rol o’ynagan va o’ynaydi. Jamiyat hayotida axborot va axloqning o’zaro aloqasini tushunish muhim ahamiyatga ega. Axloq va axborot hozirgi kunda jamiyat rivojining asosiy manbai hisoblanadi. Ommaviy axborot inson ongi va hissiyotlariga ta’sir o’tkazishning ikki yo’li orqali amalga oshiriladi:

Ratsional model — demokratik davlatlarda ommaviy muloqotning ratsional usuli ustunlik qilib, u odamlarni axborot tarqatish, dalillarni keltirish, ularni mantiq qoidalari bilan asoslash orqali ishontiradi.

Hissiy ta’sir usuli — psixologik ishontirish usuli bo’lib, fanatizm, siyosiy raqiblarga, boshqa millat vakillariga ishonchsizlik, nafrat uyg’otish uchun qo’llaniladi. Bu hissiy ta’sir ko’pincha aqliy dalillar va asoslardan ham kuchli bo’lishi mumkin. Bunda totalitar, avtoritar va ayniqsa, etnografik targ’ibotlardan keng foydalanilib, siyosiy tashviqotlar inson ongini egallab oladigan hissiy mazmun bilan to’ldiriladi. Hissiy ta’sir qanchalik kuchli bo’lmasin, OAVlarining siyosatga ta’siri axborot tarqatish orqali ro’y beradi. Axborot olish, saralash, sharhlash, va tarqatish bu jarayonning asosiy bosqichlaridir.

Jamiyat o’z rivojining barcha bosqichlarida axloqiy qoidalar ishlab chiqqan va ulardan foydalanib kelgan. Ma’lumki, insonning rivojlanishi uchun axborot juda zarur. Axborot axloqqa bo’ysunuvchi tushuncha hisoblanadi, ya’ni, axborot axloqni boyitadi, uni o’zgartiradi. Inson ijtimoiy-axloqiy turmushining taraqqiyoti asosida axloq yotadi. Axloqning ma’no va mohiyatini anglab yetmasdan turib, uni tushunib bo’lmaydi.

Xuddi shuning uchun ham anglab olingan axloq keyingi bosqichda tushunish holatiga kiradi. Inson, axloqning ma’no va mohiyatini tushunib yetgach, uning to’g’ri yoki noto’g’ri ekanligi to’g’risida fikr bildiradi. Inson tomonidan o’zlashtirib olingan bilimlarning moddiy va ma’naviy ehtiyojlariga, xohish-istaklariga, bir so’z bilan aytganda, hayotiy manfaatlariga mos tushsa, ana o’shanda kishida o’zlashtirib olingan bilimlarini turmushga tatbiq etish istagi hosil bo’ladi.

Hozirgi kunda axborotlarning ko’payib borishi bilan birga, axloqiylik muammosi ham birinchi o’ringa chiqmoqda. Axborotlashtirish jarayonlari, ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi davrida axborot va axloq munosabatlarini to’g’ri yo’lga qo’yish muhim ahamiyatga ega. Axborot inson va jamiyat axloqini yoki tanazzul sari yetaklaydi yoki, uni o’zgartirib, to’ldirib yuksaltiradi. Ijtimoiy-axloqiy turmushi asosida axloq yotadi, ya’ni u ijtimoiy-axloqiy tajribani harakatlantiradi. Shuningdek, «sezgi deprivatsiyasi» degan axborotning yo’qligi kishiga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Jahon siyosatchilari axborotlashgan jamiyatning bir qator muhim ko’rsatkichlarini sanab o’tganlar. Axborot mahsulotlari (ommaviy axborot vositalari mahsulotlari, madaniyatning turli ko’rinishlari va hokazo) bora - bora yalpi ichki mahsulotlar (ishlab chiqarish sanoati, agrosanoat, neft va metallurgiya) keltirayotgan umumiy daromaddan ortib ketadi.

Demak, yangi axborotlashgan jamiyatda ishlab chiqarishning manbai axborotni to’plash texnologiyalari, uni qayta ishlash va ramziy kommunikatsiyalarga bog’liq. Jamiyat rivojida axloq va axborot doimo muhim ahamiyatga ega, lekin mazkur jamiyatda axloqning rivojlanishi, axborotning axloqqa ta’siri ishlab chiqarish manbai sifatida tadqiq etiladi. «Shu ma’noda, axborot olamidagi ustunlik ko’p narsani hal etadigan bugungi vaziyatda mustaqil ong va mustaqil fikrga ega bo’lgan shaxsni tarbiyalash masalasi nafaqat ma’naviy, kerak bo’lsa, muhim siyosiy ahamiyat kasb etadi». «Axborot», «axloq» tushunchalari ko’pincha bir-biriga o’xshatiladi. Bu qisman shu bilan izohlanadiki, bir darajada axborot sifatida amal qiluvchi dalillar boshqa darajada ma’lumot sifatida amal qilishi mumkin. Masalan, radio yoki televideniye muxbiri intervyu olish jarayonida axborot, ya’ni yangilik oladi. Bu axborot jamoatchilik fikrini o’rganish uchun ma’lumot bo’lib xizmat qiladi. Bu axborotdan, o’z navbatida, tashkilotlar, muassasalar ma’lumot sifatida foydalanishi mumkin.

Ko’pgina ilmiy adabiyotlarda axborot va axloq aynanlashtiriladi. Vaholanki, axloq — axborotlar yig’indisi, tushunchalar, tasavvurlar, g’oyalar majmuasidir. Aloqa kanalida, muloqot jarayonida axloq axborotning mazmuniga aylanadi. Axloqning ma’nosi axborot signallarini ketma-ketligida, tartiblashida kodlashtiriladi. Muloqotning birinchi subyekti axloqni kodlashtirish orqali axborotga (so’z, gap, matn, aloqa to’lqini, belgilar) aylantiradi. Bu subyekt ijtimoiy-axloqiy guruh, tashkilot bo’lishi mumkin. Muloqotning ikkinchi subyekti yana bir marta kodlashtirish amalini bajarib, axborotni axloqqa aylantiradi. Axloqni egallash voqelikni subyektiv

o‘zlashtirish bilan bog‘liq. Shu nuqtai nazardan, san‘at, axloq, din bilish nazariyasi tomonidan o‘rganiladigan predmetlar sirasiga kirmaydi. Axloq subyekt tomonidan, o‘z navbatida, shaxsiy mulohaza asosida shakllantiriladi.

XULOSA: Ommaviy axborot vositalari, Internet tarmog‘i, jumladan, ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlarda e‘lon qilinayotgan axborotlar aholining keng qatlamlari fikriga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi ma‘lumotlarning doimiy monitoringini amalga oshirsin hamda tegishli davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari munosabat bildirishi uchun ularga yuborilishi kerak.

Hayotimizdagi bugungi ulkan o‘zgarishlar, islohotlarimiz mantig‘i barchadan yangicha ishlashni, yangi g‘oya va tashabbuslar bilan maydonga chiqishni talab etmoqda. Shu ma‘noda, ommaviy axborot vositalarining moddiy-texnik bazasini, kadrlar salohiyatni mustahkamlash, milliy matbuotimiz xalqaro maydonda munosib o‘rin egallashiga erishish, internet jurnalistikasini rivojlantirish, noshirlik ishi, kitob savdosi, obuna masalalarida bozor mexanizmlarini keng joriy etish, ochiqlik va sog‘lom raqobat muhitida ishlashni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha ko‘p ishlashimiz kerak.

Axborot texnologiyalardan to‘g‘ri yo‘lda foydalanish, ayniqsa otaonalar o‘zlarining farzandiga ta‘lim tarbiya bersa, ularga g‘amxo‘rlik qilsa, ularni biron bir foydali ish bilan band qilib qo‘ysa jamiyatda bunaqa e‘tirozga sabab bo‘ladigan voqealar bo‘lmaydi. Xususan, davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyev ta‘kidlanganidek, “Barcha Oliy ta‘lim muassasalarida o‘qiydigan talabalarni iloji boricha ish bilan taminlash va barcha davlat tashkilotlariga ishga olish kerak” degan so‘zlari juda katta olqishlarga sazovor bo‘ldi. Aynan shuni ta‘kidlash joizki, yoshlar agar biron bir ish bilan ta‘minlansa, ular orasida jinoyat, janjal, o‘g‘rilik va boshqa turli xil jinoyatlar sodir bo‘lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta‘minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori -2019
2. Mirziyoyev Sh.M. “Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni” bayram tabrigidagi nutqi.T.: - 2019.
3. Karimov I.A. “Yuksak ma‘naviyat-yengilmas kuch”.T.: -2008
4. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.

6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
7. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. *TADQIQOTLAR*, 26(1), 101-106.
8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
9. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
10. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
11. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
12. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
13. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
14. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
15. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
16. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
17. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
18. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
19. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
20. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ

ИЛДИЗЛАРИ. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(4), 17-21.

21. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.

22. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).

23. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOY FAOLLIK KO ‘NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.